

ОСОБЕННОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА ИСЛАМСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ С УЗБЕКИСТАНОМ

Муротов Акмал Хакимович

Доцент Университета мировой экономики и дипломатии

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8226875>

ARTICLE INFO

Received: 03th August 2023

Accepted: 08th August 2023

Online: 09th August 2023

KEY WORDS

Исламский банк развития, Организации исламского сотрудничества, инвестиции, кредиты, торговое финансирование, исламское финансирование.

ABSTRACT

В данной статье анализируется сотрудничество Исламского банка развития с Узбекистаном. Рассмотрены формы партнерства ИБР с Узбекистаном, приведены статистические данные по инвестициям банка в экономику республики.

Введение. Исламский банк развития (далее - ИБР) занимает особое место в обеспечении стабильного развития экономики Узбекистана. Обладая большими финансовыми ресурсами данный институт помогает проводить структурные и институциональные реформы в национальной экономике, предоставляя возможность мобилизации финансовых ресурсов для долгосрочных проектов и оказывая существенное влияние на социально-экономическое развитие страны. С 1992 по 2022 годы ИБР финансировал 3401,4 млн. долл. США для развития различных отраслей экономики Узбекистана¹.

Учитывая высокий инвестиционный и финансовый потенциал ИБР в ежегодном обращении Президента Узбекистана к Олий Мажлису подчеркивалось необходимость «создания правовой базы для внедрения исламских финансовых услуг в нашей стране с привлечением специалистов Исламского банка развития и других международных организаций»².

Литература и методология. Существуют работы, посвященные деятельности ИБР³. В периодической печати республики опубликованы множество статей

¹ Islamic Development Bank Annual report 2022 [Elektron resurs]. <https://www.isdb.org/publications/annual-report-2022>

² Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил учун мўлжалланган энг мухим устивор вазифалар ҳақидаги Олий Мажлисга мурожаатномаси. <https://president.uz/uz/lists/view/4057>

³ S. A. Meenai. The Islamic Development Bank: a case study of Islamic co-operation. [Elektron resurs]. https://books.google.co.uz/books?hl=ru&lr=&id=GGUtBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&ots=jTyZ5Edtoe&sig=lem7fN8GXw9ECzYoZQtBB623LPo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

З.Ф. Мамедов. Исламский банк развития – как главная финансовая организация исламского мира. Информационные технологии и системы: управление, экономика, транспорт, право. №2 (34) 2019, стр. 175-179

оперативного характера: встречи руководства республики с делегациями ИБР; объемы финансовых ресурсов ИБР, выделяемых для развития экономики Узбекистана; организация тренингов и семинаров для специалистов. Однако, практически отсутствуют исследования, посвященные изучению роли ИБР в финансировании устойчивого социально-экономического развития Узбекистана. В данной статье анализируем роль ИБР в экономике Узбекистана и его влияния на развитие страны.

ИБР был создан в 1973 году по решению совещания министров финансов мусульманских государств. Миссия ИБР состоит в поддержании экономического и социального прогресса в странах мусульманского мира в соответствии с законами ислама.

На сегодняшний день членами ИБР являются 57 государств. Основные требования для принятия в члены банка: участие в Организации исламского сотрудничества, уплата членского взноса в капитал банка и соблюдение правил, процедур, терминов, принятых советом директоров банка. Штаб-квартира ИБР расположена в г. Джедда (Саудовская Аравия).

В настоящее время образована группа Исламского банка развития, которая включает следующие организации:

1. Исламская корпорация по развитию частного сектора (Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD))
2. Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (Islamic Corporation for the Insurance of Investment & Export Credit (ICIEC))
3. Исламский исследовательский и учебный институт (Islamic Research and Training Institute (IRTI))
4. Международная исламская торгово-финансовая корпорация (International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)).

Узбекистан сотрудничает со всеми организациями ИБР.

Сотрудничество между Узбекистаном и ИБР началось с 1992 года, когда банк одобрил выделение грантов Духовному управлению мусульман Узбекистана для финансирования ряда проектов на общую сумму 1,4 млн. долл. США⁴. Узбекистан стал членом ИБР в 2003 году. В 2004 году Правительство Узбекистана утвердило программу сотрудничества между Узбекистаном и ИБР на 2004-2007 годы⁵. В соответствии с данной программой ИБР было предоставлено финансирование на общую сумму 115 млн. долл. США. Эти средства направлены на оснащение медицинским оборудованием Республиканского центра экстренной медицинской помощи и его региональных филиалов, модернизацию и оснащение предприятия по производству асфальтобетона для развития автомобильных дорог столицы, строительство линии электропередачи 500 кВт от Сырдарьинской ТЭС до подстанции "Согдиана", оснащение общеобразовательных школ.

⁴ <https://www.gazeta.uz/ru/2012/11/06/arab/>

⁵ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 65 от 10 февраля 2004г. «О мерах по развитию сотрудничества с Исламским банком развития»

В соответствии с программой сотрудничества на 2011-2013 годы, утвержденной на 36-м ежегодном заседании правления ИБР, основное внимание уделяется развитию инфраструктуры и финансированию структурных реформ.

Общий объем финансирования, доступного в рамках этой программы сотрудничества, составил 655,5 мил. долл. США. Общий объем кредитных средств и вложений банка в 38 проектов в экономике Узбекистана составил более 1 миллиарда долл. США⁶.

Например, в 2013 году ИБР предоставил правительству Узбекистана финансирование на покупку двух самолетов Boeing для национального авиаперевозчика на сумму 270 мил. долл. США⁷.

В мае 2017 года ИБР одобрил 300 млн. долл. США на строительство сельского жилого дома и поддержку водной и транспортной инфраструктуры по всему Узбекистану⁸.

Сотрудничество Группы ИБР не ограничивается государственным сектором. Ее подразделение по частному сектору, Исламская корпорация по развитию частного сектора (ИКРЧС) активно предоставляет финансирование для развития частного сектора в нашей стране. С момента становления членом ИКРЧС в 2004 году, Узбекистаном привлечено более 200 млн. долл. США.⁹ Эти средства содействовали развитию частного сектора, созданию новых субъектов бизнеса – стартапов, импорту новейших технологий и оборудования и строительству ряда производственных предприятий, тем самым создав тысячи новых рабочих мест. Следует отметить, что при финансировании этих проектов Исламская корпорация по развитию частного сектора использовала финансовые инструменты «Мурабаха» (торговое финансирование) и «Иджара» (аналог лизинга).

18-19 сентября 2018 года в Ташкенте состоялись День Группы ИБР и «круглый стол» АКГ, по итогам которых достигнуты договоренности о реализации перспективных программ и проектов в Узбекистане и подписана Стратегия партнерства между Республикой Узбекистан и Группой ИБР на 2018-2021 годы, предусматривающая финансирование Группой ИБР инвестиционных проектов в Республике Узбекистан в размере 1,3 млрд. долл. США. «Сегодня мы подписали с правительством страновую стратегию партнерства на 1,3 млрд. долл. США. Эта сумма будет распределена по различным секторам: транспорт, энергетика, образование и здравоохранение, сельское хозяйство», - сообщил президент ИБР Бандар Хаджар журналистам¹⁰.

⁶ <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9aaf1dd8-417e-408c-ba8f-79e069edf65c>

⁷ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 186 от 28 июня 2013 г.

⁸ <https://www.isdb.org/search?q=uzbekistan&locality=&search=>

⁹ <https://finance.uz/index.php/ru/fuz-menu-biznes-ru/3478-uzbekistan-ibr-rastushchee-vzaimosotrudnichestvo-i-novye-vozmozhnosti-dlya-partnerstva>

¹⁰ <https://kun.uz/ru/news/2018/09/18/ibr-predostavit-uzbekistanu-13-mlrd-v-ramkah-novoj-strategii-partnerstva>

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ИБР ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА ЗА 1992 - 2022 ГОДЫ, В МЛН. ДОЛЛ. США

Диаграмма составлена автором, на основании данных Отчета ИБР за 2022 год

В диаграмме показана распределение финансовых ресурсов ИБР по отраслям экономики Узбекистана за 1992 - 2022 годы. Наибольшая доля приходит на сельское хозяйство (905,6 млн. долл. США), на втором месте транспорт (454,7 млн. долл. США), на третьем месте здравоохранение (392,5млн. долл. США) и т.д. Другие включают деятельность, связанную с финансами, государственным управлением, недвижимостью и торговлей. На эти отрасли финансировано – 75 млн. долл. США.

За годы сотрудничества с ИБР банк оказывает практическую помощь во внедрении продуктов исламских финансов в Узбекистане. С этой целью банк оказывает практическую помощь в подготовке местных специалистов в области исламского финансирования. Так, с 23 марта по 13 апреля 2021 года Исламский научно-исследовательский и учебный институт (IRTI) в сотрудничестве с Исламской корпорацией развития частного сектора (ICD), которые входят в группу Исламского банка развития, совместно организовали программы обучения для специалистов пяти традиционных банки Узбекистана¹¹. Семинар был посвящен основам, концепциям и приложениям исламского банковского дела и финансов. Цель состояла в том, чтобы вооружить профессиональный персонал банков необходимыми знаниями для работы с исламскими банковскими окнами в традиционных банках. Семинар охватил несколько тем, включая принципы исламских финансов, исламские финансовые контракты, введение в стандарты шариата, исламские банковские продукты, исламские способы финансирования, управление ликвидностью и сукук, управление рисками в исламских финансовых учреждениях и бухгалтерский учет в исламских финансовых учреждениях.

Таким образом, сотрудничество ИБР с Узбекистаном имеет ряд особенностей.

¹¹ <https://www.isdb.org/hub/almaty/news/irti-and-icd-co-host-islamic-banking-workshop-for-uzbekistan-banks>

1. Между ИБР и Узбекистаном утверждаются программы сотрудничества. Каждая программа включает в себя план действий («Дорожную карту») по дальнейшему развитию сотрудничества с Группой ИБР и перечень инвестиционных проектов, предлагаемых к совместной реализации с ИБР.

2. ИБР финансирует различные отрасли экономики Узбекистана, тем самым способствует модернизации экономики Узбекистана.

3. ИБР банк оказывает практическую помощь во внедрении продуктов исламских финансов в Узбекистане. С этой целью банк оказывает практическую помощь в подготовке местных специалистов в области исламского финансирования.

References:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 5 марта 2019 года № ПП-4224 «О мерах по дальнейшему расширению и углублению партнерства с Группой Исламского банка развития и фондами Арабской координационной группы».
2. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил учун мўлжалланган энг мухим устивор вазифалар ҳақидаги Олий Мажлисга мурожаатномаси. <https://president.uz/uz/lists/view/4057>
3. S. A. Meenai. The Islamic Development Bank: a case study of Islamic co-operation. [Elektron resurs]. https://books.google.co.uz/books?hl=ru&lr=&id=GGUtBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&ots=jTyZ5Edtoe&sig=lem7fN8GXw9ECzYoZQtBB623LPo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
4. З.Ф. Мамедов. Исламский банк развития – как главная финансовая организация исламского мира. Информационные технологии и системы: управление, экономика, транспорт, право. №2 (34) 2019, стр. 175-179
5. Islamic Development Bank Annual report 2022 [Elektron resurs]. <https://www.isdb.org/publications/annual-report-2022>